

MANCHAS DE TINTAS E “REDUACIONISMO SIMBÓLICO”: UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A BANALIZAÇÃO DO MÉTODO DE RORSCHACH

Cauã Leite Sousa¹
Thiago César Ribeiro Maia²
Aline Gabriele Carvalho de Lima³

RESUMO: Na história da avaliação psicológica, o método de Rorschach consolidou-se como um dos instrumentos utilizados para a investigação da personalidade, sobretudo por possibilitar o acesso a formas singulares de percepção, simbolização e organização psíquica a partir da interpretação de estímulos ambíguos. Entretanto, a ampla difusão científica, institucional e cultural foi acompanhada por sucessivas abordagens simplistas e reducionistas, que frequentemente o afastaram de seus fundamentos históricos e conceituais formulados por Hermann Rorschach. O presente estudo propõe-se uma reflexão crítica acerca da banalização contemporânea do método, com ênfase no que se denomina aqui de “reduccionismo” simbólico, entendido como o empobrecimento da potência simbólica, interpretativa e investigativa do Rorschach diante de usos excessivamente classificatórios ou dissociados da complexidade da experiência humana. A pesquisa adota abordagem teórico-reflexiva e qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica, cujas principais referências Freitas (2005), McCully (1980) e Nise da Silveira (2017). Desta forma, a preservação do método de Rorschach exige fidelidade à sua essência simbólica proposta por Hermann Rorschach com ética clínica e investigativa, reconhecendo que a compreensão da personalidade não pode ser plenamente apreendida por modelos unilaterais ou descontextualizados da singularidade do sujeito.

Palavras-chave: Rorschach. Avaliação Psicológica. Psicodiagnóstico. Teste projetivo.

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: caualeite2403@gmail.com

²Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: thiagocrmaia@gmail.com

³Orientadora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: alinegabriele@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O método de Rorschach passou a ser utilizado em diferentes contextos de aplicações, como o clínico, o forense, o institucional e o acadêmico, o que contribuiu para sua ampla difusão e para sua consolidação como importante instrumento da avaliação psicológica. Conforme Mihura *et al.* (2018), nenhum outro teste de personalidade foi tão amplamente investigado e aperfeiçoado quanto o método de Rorschach. Vale salientar ainda que essas investigações não ocorreram sem se distanciar de importantes conceitos teóricos de Rorschach, pois a circulação crescente do método também em diversos momentos, o afastaram de seus fundamentos originais, de sua base simbólica, imagética e investigativa.

Consequentemente, o método foi frequentemente reduzido a um mero instrumento de mensuração psicométrica ou categorização psicopatológica, limitando-se à busca por indicadores fixos e à validação de hipóteses pré-estabelecidas. Essa lógica de classificação diagnóstica acaba por comprimir a riqueza simbólica das manchas e a potência interpretativa da técnica, negligenciando a singularidade do sujeito. O cenário torna-se ainda mais crítico quando a imagem perde seu caráter de mediação simbólica da subjetividade para ser tratada como um dado puramente técnica e estatística, o que esvazia a especificidade epistemológica e clínica ética do método.

Diante disso, torna-se necessária uma reflexão crítica sobre a banalização contemporânea do método de Rorschach, tomando como eixo analítico a noção de reducionismo simbólico, entendida como o empobrecimento de sua potência simbólica. Busca-se, assim, discutir de que modo esse processo compromete a especificidade do Rorschach enquanto instrumento de investigação da personalidade, bem como defender a necessidade de resgate de sua base histórica, teórica e ética.

1. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem teórico-reflexiva e qualitativa, orientada por revisão bibliográfica narrativa e análise conceitual. O objetivo consiste em promover uma reflexão crítica sobre os sentidos atualmente atribuídos ao método de Rorschach. Destacando os referenciais teóricos, primeiramente, refere-se à gênese do método de Hermann Rorschach, discutida por Freitas (2005); logo após, aborda sobre a compreensão do valor simbólico e imagético das pranchas, a partir da perspectiva desenvolvida por McCully (1980). Por fim, analisa a escuta da subjetividade proposta por Nise da Silveira (2017).

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A compreensão íntegra do método de Rorschach é inviabilizada quando há redução de uma mera técnica de inventário de conteúdo, pois a essência do método, segundo McCully (1980), reside na complexa intersecção entre percepção, forma e simbolização, visto que as manchas de tinta não impõem um objeto pré-definido, mas provocam o sujeito a estruturar o estímulo a partir de sua apreensão singular do real. Dessa forma, portanto, demonstra a modalidade pela qual o indivíduo constitui sentido frente à ambiguidade das imagens.

O método de Rorschach age com uma sensibilidade única à dinâmica da personalidade, devido que a análise da resposta além de um simples ato perceptivo, desperta uma externalização de como o sujeito organiza e investe simbolicamente sua

experiência, pois permite apreender aspectos estruturais psicológicas que transcendem o mero registro descritivo. Conforme conclui McCully (1980), as imagens do método exercem uma influência singular sobre o psiquismo, criando um campo onde sensorialidade e simbolização se articulam, deslocando a técnica para além de uma decodificação mecânica.

Desta forma, a popularização histórica do método se mostrou controversa, pois de um lado permitiu a sobrevivência do teste, por outro, houve uma fuga dos princípios teóricos do método. Conforme observa Freitas (2005), a ampla difusão e os debates sobre validade acabaram por obscurecer e simplificar a gênese do instrumento e sua ligação com a subjetividade de Hermann Rorschach, pois desconsiderar essa base histórica empobrece o método, reduzindo-o a um rastreador de patologias e sinais diagnósticos. Dessa forma, ou seja, na essência do método de Rorschach não tem como finalidade de esgotar o sujeito em rótulos, mas investigar o funcionamento psíquico em sua totalidade.

O conceito de reducionismo simbólico aqui debatido refere-se à perda da densidade humana quando o método de Rorschach é operado sob uma lógica puramente classificatória. Nesse sentido, a imagem perde sua função de linguagem e o símbolo é reduzido a um dado técnico "etiquetável". O que deveria ser compreensão da singularidade torna-se uma forma de se enquadrar em categorias pré-estabelecidas, esvaziando as associações subjetivas de seu sentido original da aplicação do método.

Infelizmente, essa banalização manifesta-se também com a popularização do teste de Rorschach com a circulação pública das pranchas por parte da grande mídia em geral, sendo transformadas em caricaturas performática que esvaziam a densidade clínica do método. Destaca-se ainda que a crítica aqui apresentada não rejeita a psicometria, mas questiona o modelo que, ao focar unilateralmente na estatística e classificação que termina por simplificar o psiquismo do sujeito.

Diante disso, vale citar a reflexão de Nise da Silveira (2017) que reforça como as imagens do inconsciente são linguagens legítimas, pois propõe uma escuta que não se feche simplesmente em indicadores psicopatológicos, e sim, compreendendo a imagem como uma forma viva de manifestação da vida interior com capacidade de expressar dor, mas também organização e potencial criativo. Nessa perspectiva, o Rorschach se volta para o valor da produção simbólica do sujeito, exigindo um manejo ético do método que respeite a imaginação e a complexidade da personalidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Método de Rorschach permanece, ainda nos dias de hoje, muito relevante para os métodos de investigação da personalidade, às vezes não sendo compreendido de acordo com sua complexidade histórica, simbólica e teórica, mas todavia com a sua capacidade singular de colocar em cena modos de percepção, associação e organização subjetiva diante de estímulos ambíguos.

Entretanto, devido ao percurso histórico de sua ampla popularização vem sendo acompanhado por processos de banalização e empobrecimento interpretativo do teste de Rorschach. O "reducionismo simbólico" corresponde justamente à transformação do método em recurso excessivamente classificatório, patologizante ou culturalmente banalizado, em detrimento de sua potência simbólica investigativa, pois esse tipo de "redução" obscurece os fundamentos do Rorschach, como também compromete a possibilidade de apreensão da singularidade do sujeito.

Desse modo, pode-se refletir que preservar o método de Rorschach implica defender sua permanência como método e resgatar suas origens teóricas e a histórica e reconhecer o uso eticamente responsável, tecnicamente qualificado e teoricamente consistente. Importante ressaltar que a compreensão da personalidade humana, de certo modo, não pode ser plenamente reduzida a modelos unilaterais, estritamente quantitativos ou descontextualizados de sua complexidade simbólica.

REFERÊNCIAS

- FREITAS, Marta Helena de. As origens do método de Rorschach e seus fundamentos. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 25, n. 1, p. 100-117, mar. 2005.
- MCCULLY, Robert S. **Rorschach: teoria e simbolismo: uma abordagem junguiana**. Belo Horizonte: Interlivros, 1980.
- SILVEIRA, Nise da. **Imagens do inconsciente**. Petrópolis: Vozes, 2017.
- MIHURA, J. L. *et al.* Why we need a formal systematic approach to validating psychological tests: the case of the Rorschach Comprehensive System. **Journal of Personality Assessment**, p. 1-19, 2018.